

“4+2” MODEL ASOSIDA BO‘LAJAK BO‘SLANҒИЧ СИНФ О‘QITUVCHILARINI ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ТАЙYORLASH

¹Мардонов ШукуруллоБ ²Жабборова Онахон

¹ЎзПФТИТИ б/б., п.ф.д., профессор

² Чирчик ДПУ, к/м., п.ф.ф.д., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680863>

Ўзбекистонда 2024 йилдан бошлаб маънавиятни ривожлантириш йўналишлари янги асосларда белгиланди. Бунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида сўзлаган нутқидаги асосий ғоялар муҳим йўналишлар сифатида қабул қилинди [1].

Бу ўринда эътиборингизни ана шу нутқда баён қилинган фикрлардан келиб чиқиб, бошланғич синф ўқувчиларида маънавиятни шакллантириш зарурияти таҳлилга эътибор қаратамиз. Бошланғич синф ўқувчилари айнан бошланғич таълим босқичида маънавий онгни шакллантириш жараёнига олиб кирилади.

Унга кўра, бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий онги қуйидагилар асосида шакллантирилиши тақозо этилади: бошланғич синф ўқувчилари онгига миллий ғояни сингдириш; бошланғич синф ўқувчилари онгида маънавият иммунитетни таркиб топтириш; бошланғич синф ўқувчилари онгини ғоявий ҳимоялаш кўникмаси билан таъминлаш.

Бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий онгини шакллантиришда уларда миллий ғоя таркиб топтирилиши керак. Мамлакатимиз миллий ғояси асосларини инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик тамойиллари ташкил қилиши маълум [1]. Шу жиҳатдан бошланғич синф ўқувчилари онгида инсонни кадрлаш ва уни севиш, ўзини англаш ва ўзгаларга ахлоқли муносабатда бўлиш ҳамда улар онгида ҳалол меҳнат ва меҳнатсеварлик кўникмаларини таркиб топтириш билан бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий онги таркиб топтиради. Аслида бошланғич синф ўқувчилари онгида ёмонлик, иллатлар, ноҳуш туйғулар қабиларнинг бўлмаслиги педагогик жиҳатдан асослаб берилган. Шу сабабли бошланғич таълим жараёнида ўқувчилар онгига инсонийлик, яхшилик ва меҳнатсеварлик ғояларини таркиб топтириш билан уларнинг маънавияти шакллантирилади. Бу борада бошланғич синф ўқувчилари маънавий онгининг тадрижий ривожланиб бориш хусусиятига эга эканлигини ҳисобга олиш лозим. Шу сабабли бошланғич таълим гуманитар фанлар ўқитувчилари бошланғич синф ўқувчилари маънавий онгида миллий ғоянинг таркиб топиш ишини амлага оширишда масъулият билан ёндашишлари муҳим аҳамиятга эгадир. Мазкур масалани ҳисобга олиб, Президентимиз ўқитувчиларни “қалби уйғоқ инсонлар” деб баҳолаганини эслатиб ўтиш жоиз. Бунда ўқитувчининг қалбидаги барча яхшилик ва интилишлар миллий ғоянинг ифодаси сифатида бошланғич синф ўқувчилари маънавий онгига сингиши назарда тутилади. Шу сабабли бундай жараён уйғоқ қалб деб аталиши бежиз эмас. Агар бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий онги миллий ғоя асосида шаклланса, уларда миллий қадриятларга асосан фаолиятда бўлиш ва умуминсоний қадриятларга таянган ҳолда ҳаётда фаол бўлиш кўникмалари таркиб топади. Шу сабабли бошланғич синф ўқувчиларининг маънавиятида муҳим омил ҳисобланган маънавий онгда миллий ғоянинг таркиб топиши педагогик заруриятлардан бири сифатида эътиборга моликдир.

Иммунитет – муҳофаза қатламидир, у тиббий тушунча бўлиб, кейинчалик ижтимоий маъно касб эта бошлади. Шу жиҳатдан маънавий иммунитет – бу бошланғич синф ўқувчилари онгида ёмонликлар ва иллатларга қарши туйғуларни таркиб топтиришдир. Маънавий иммунитет нафақат билим бериш, балки тарбиявий тадбирларнинг амалий таъсири воситасида ҳам таркиб топтиради. Бунинг учун бошланғич синф ўқувчиларида яхшилик ва ёмонликни фарқлаш кўникмасининг таркиб топтирилиши муҳим аҳамиятга эга. Аслида бошланғич синф ўқувчиларида яхшилик ва ёмонликни тез фарқлаш туйғулари мавжуд бўлади, бироқ катта ёшлиларнинг ёки бола фаолиятда бўладиган муҳитнинг салбий таъсири натижасида бошланғич синф ўқувчиларида ёмонлик ҳолатларига дуч келиш вазиятлари таркиб топади. Шу сабабли, энг аввало, бошланғич синф ўқувчиларини гуруҳ сифатида таркиб топтириш воситаси билан уларнинг маънавий онгида ёмонлик ва иллатлардан муҳофаза қилувчи туйғуларни ривожлантириш мумкин. Чунки ўқувчиларнинг гуруҳи ўз гуруҳидаги ўртоқларини ҳар қандай салбий ёки ёмонлик таъсирларидан муҳофаза қилиш имкониятига эга. Бундан ташқари, бошланғич синф ўқувчиларининг компьютер, планшет каби ахборот-коммуникацион воситалари орқали турли маълумотлар билан танишаётганлигини ҳисобга олиб ҳам уларнинг маънавий онгида маънавий иммунитетни таркиб топтириш тақозо этилади. Айнан нотўғри маълумот ёки ахборот маънавиятга асос бўлувчи эзгу ғояларни ондан сиқиб чиқариш омиллари ҳисобланади. Буларнинг барчаси бошланғич синф ўқувчилари маънавий онгида иммунитет кўникмасини таркиб топтиришнинг заруриятини кўрсатади.

Бошланғич синф ўқувчиларида миллий ғоя асосида маънавий онг ва маънавий иммунитет шакллантирилгач, уларни маънавий муҳофаза қилиш ишлари амалга оширилади. Бундай фаолият бошланғич синф ўқувчиларида маънавиятнинг қутилган даражада таркиб топишига асос бўлади. Мисол учун, бошланғич синф ўқувчилари маънавий онгига салбий таъсир кўрсатадиган ахборотларнинг кўламини сусайтириш, улар фаолиятда бўладиган жой ва муҳитнинг фаолиятини назоратга олиш ҳамда улар дуч келадиган салбий воқеиларни тўғри тушунтириб бориш билан маънавий муҳофаза ишлари амалга оширилади. Педагогик нуқтаи назардан шундай муаммо мавжудки, оилада ота-онанинг ўзаро муносабатлари ёки турмуш мураккабликлари тўғрисидаги мулоқотлари бошланғич синф ўқувчилари онгида маънавий иллатларга дуч келиш жараёнини бошлаб беради. Бундан ташқари, имкон қадар бошланғич синф ўқувчилари салбий характер ва хусусиятларга эга катта ёшлиларнинг салбий таъсиридан ҳам муҳофаза қилиниши керак. Чунки бошланғич синф ўқувчиси ўз маънавий имкониятларига кўра, ҳар қандай салбий ҳолатларни тез илғаш хусусиятига эга бўлади. Шу сабабли бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий онгини муҳофаза қилиш уларда талаб даражасидаги маънавиятни шакллантириш воситаларидан бири ҳисобланади.

Эътибор қилинса, бошланғич синф ўқувчиларининг маънавиятини шакллантириш зарурияти муаммоси уларнинг маънавий онгини миллий ғоя асосида таркиб топтириш, уларнинг маънавий кўникмаларини шакллантириш ва уларнинг маънавий онгини муҳофаза қилиш асоси билан белгиланади. Маънавиятнинг асосий тамалларидан бири шахсни маънавий йўналтиришдир. Шу маънода бошланғич синф ўқувчиларини маънавий йўналтиришда қуйидагиларга эътибор бериш мақсадга мувофиқ бўлади: бошланғич синф ўқувчиларини фикрлашга йўналтириш; бошланғич синф ўқувчиларини ахлоқли бўлишга йўналтириш; бошланғич синф ўқувчиларини фаолиятга йўналтириш.

Бошланғич синф ўқувчиларини фикрлашга йўналтириш уларни маънавий йўналтиришнинг негизини ташкил қилади. Чунки фикрлаш кўникмасига эга ўқувчи ҳар бир воқелик, ҳодиса ва маълумотларни ўз муносабатига кўра қабул қилади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, кўп ҳолларда фикрлаш кўникмасига эга бошланғич синф ўқувчилари ёмонликдан тийилувчи ва яхшиликка интилувчи шахслар сифатида намоён бўлади. Шу сабабли фикрлаётган бошланғич синф ўқувчиси маънавий рағбатлантириб турилиши, унинг тўғри ёки нотўғри фикрлаётганлигидан қатъий назар сўзини бузмаслик, кўп гапирсада уни сабр билан эшитиш кабиларга рия қилиш бошланғич синф ўқувчиларини фикрлашга йўналтиришнинг муҳим асослари ҳисобланади. Чунки фикрлаш айнан руҳланиш ҳодисаси билан боғлиқдир. Шу маънода бошланғич синф ўқувчилари мунтазам руҳлантириб борилиши уларни маънавий ривожлантиришнинг асоси бўлган фикрлашга йўналтириш тамалларидан бири ҳисобланади. Бошланғич синф ўқувчилари 4-синф босқичида маънавий жиҳатдан нисбатан мустақил кўникмаларга эга бўлади, яъни улар оқ ва қорани фарқлай олишади. Айнан мана шу жараёнда бошланғич синф ўқувчиларида фикрлашнинг сусайиши ва уларнинг ўйин, ўзгалар билан мулоқотга киришиш, интилишлари кучаяди. Шу сабабли бунда бошланғич синфларда амалга ошириладиган тарбиявий тадбирларда уларни фикрлашга йўналтириш масаласига эътибор бериш кутилган самарани беради. Масалан, ўртоғининг туғилган кунига совға танлаётган бошланғич синф ўқувчида ўзига хос фикрлаш жараёни кечади ва бундай вазиятларда уларга йўналтириш бериш самарали ҳисобланади. Шу маънода ўқувчиларни фикрлашга йўналтириш муҳим омиллардан биридир. Бошланғич синф ўқувчиларини маънавий йўналтиришда уларни ахлоқли бўлишга ундаш ҳам муҳим амалий масалалардан биридир. Аслида бошланғич синф ўқувчиларида ижобий фазилатларнинг кўплиги намоён бўлади. Бироқ улар мансуб гуруҳдаги, синфдаги, мактабдаги ва жамоатчилик жойларидаги баъзи ҳолатлар ва хатти-ҳаракатлар бошланғич синф ўқувчиларининг ахлоқий фазилатларига салбий таъсир кўрсатади. Мисол учун, бошланғич синф ўқувчилари кўп ҳолларда юқори синф ўқувчиларининг хатти-ҳаракатларини бевосита қабул қилади. Шу сабабли юқори синф ўқувчиларининг салбий таъсир кўрсатиш омилини пасайтириш учун бошланғич синф ўқувчиларини бириктириб қўйиш тажрибасидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Педагогик тажриба шуни кўрсатадики, ўзига бола бириктирилган юқори синф ўқувчилари чинаккам маънода ўзларини мураббий деб ҳис қилишади ва айнан мана шу ҳолатдан фойдаланган ҳолда улар воситасида бошланғич синф ўқувчиларини ахлоқли бўлишга йўналтириш кутилган самарани беради. Бу каби педагогик тажрибалардан фойдаланишнинг кўлами кенгайиб бораётганлигини эслатиб ўтиш жоиз. Мисол учун, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига ҳафталик амалиёт даврида улар амалиёт ўтаётган мактабларнинг бошланғич синф ўқувчиларини бириктириб қўйиш бошланғич синф ўқувчиларининг ахлоқли вояга етишидаги амалий воситалардан биридир. Шу маънода бошланғич синф ўқувчиларининг ахлоқли бўлишга эришиш механизмида юқори синф ўқувчилари ва талабалар фаолиятидан оқилона фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бошланғич синф ўқувчиларини маънавий йўналтиришнинг муҳим асосларидан бири уларни фаолиятга йўналтиришдир. Бунда улар билим олишга, маълумотлардан тўғри фойдаланишга, жамоатчилик тадбирларида фаол иштирок этишга, ташаббускорликка, ўзгалар билан муносабатда бўлишга ва жамоанинг манфаатларини тушунтиришга йўналтирилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки фаолиятнинг асосини, энг аввало, маънавий муносабатлар ташкил қилади. Агар бошланғич синф ўқувчилари фаолиятга тўғри

йўналтирилса, уларнинг маънавий онги ва ахлоқида иллат пайдо бўлмайди. Шу сабабли фаолиятга йўналтириш масаласида бошланғич синф раҳбарларининг фаоллик кўрсатиши кутилган самарани беради. Бундаги асосий методика шундан иборатки, бошланғич синф ўқувчилари ўз қизиқишлари ва лаёқатларига кўра фаолиятга йўналтирилиши керак.

Бу борада, шунингдек, тажрибали ўқитувчиларнинг имкониятларидан ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Эътибор берилса, бошланғич синф ўқувчиларини оқилона маънавий йўналтириш билан уларда маънавийтни кутилган даражада таркиб топтириш мумкин. Бундай йўналтиришда бошланғич синф ўқувчиларини фикрлашга, ахлоқли бўлишга ва фаолиятда фаол бўлишга даъват қилишга асосланиш кутилган самарани беради.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Маънавият – ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак. – Т., 2024.
2. Мирзиёев Ш.М. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг асосий пойдеворидир. – Т., 2021.
3. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М.: Просвещение, 1989.
4. Маънавият – асосий тушунчалар изоҳли луғати / Муаллифлар жамоаси. – Т., 2010.
5. Мусурмонова О. Маънавий кадриятлар ва ёшлар тарбияси. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 136 б.